

PERLOKUTIV AKTNING PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

D.Abduraximova, FarDU

Annotatsiya: *Insoniyat o'rtasidagi asosiy va eng muhim aloqa-aralashuv quroli tildir. So'zlovchining til vositalaridan foydalanib, fikr ifodalashi natijasida nutq paydo bo'ladi. Nutq qanchalik aniq va tushunarli ifodalansa, uning tinglovchi tomonidan anglanishi ham shunchalik samarali bo'ladi. Tilning ham nazariy, ham amaliy ahamiyatini o'rganish, insonning jonli muloqot jarayonidagi nutqini tadqiq etish bugungi kunda pragmalingvistika sohasidagi dolzarb masalalardan sanaladi. Nutq ifodalash jarayonida so'zlovchi nutqiy faoliyatni amalga oshiradi. So'nggi paytlarda tishunoslikda nutqiy faoliyatni to'liqroq ifodalash maqsadida "nutqiy akt" tushunchasidan foydalanilmoqda. Ushbu maqolada nutqiy aktning bir turi hisoblangan perlokutiv akt haqida ma'lumot beriladi va badiiy asar misolida tahlilga tortiladi.*

Аннотация: *Язык является основным и важнейшим инструментом общения-вмешательства между человечеством. Речь возникает в результате выражения мыслей говорящего с помощью языковых средств. Чем яснее и понятнее выражена речь, тем эффективнее ее понимание слушателем. Изучение теоретического и практического значения языка, исследование речи человека в процессе живого общения является сегодня одной из актуальных проблем в области прагмалингвистики. В процессе речевого выражения говорящий осуществляет речевую деятельность. В последние годы для более полного выражения речевой деятельности стали использовать понятие «речевой акт». В данной статье представлены сведения о перлокутивном акте, который является разновидностью речевого акта, и анализируется его на примере художественного произведения.*

Abstract: *The main and most important tool of communication and interaction between humanity is language. Speech arises as a result of the speaker's expression of thought using language tools. The more clearly and clearly the speech is expressed, the more effective it will be understood by the listener. The study of both the theoretical and practical significance of language, the study of human speech in the process of live communication are currently considered topical issues in the field of pragmalinguistics. In the process of expressing speech, the speaker performs speech activity. Recently, the concept of "speech act" has been used in linguistics to more fully express speech activity. This article provides information about the perlocutionary act, which is considered a type of speech act, and analyzes it using the example of a work of art.*

Kalit so'z va iboralar: *pragmatika, perlokutiv akt, nutqiy ta'sir etish, matnda ifodalanmagan yashirin akt, his-tuyg'u, uslubshunoslik.*

Ключевые слова: *прагматика, перлокутивный акт, речевой эффект, скрытый акт, не выраженный в тексте, эмоция, методология.*

Keywords: *pragmatics, perlocutionary act, speech influence, hidden act not expressed in the text, emotion, stylistics.*

Lingvopragmatikaning tilshunoslikda alohida yangi va mustaqil soha sifatida yuzaga kelishi tilga semiotik yondashuv natijasida yuz berdi. Ilmiy adabiyotlarda «pragmatika» termini unga qarindosh bo‘lgan “praktika” – so‘z yoki til amaliyoti ma’nosini ifodalovchi grekcha “pragma” – “ish” so‘zidan kelib chiqqanligi ta’kidlanadi. “Pragmatika” termini semiotika sohasi asoschilari Ch.Morris, S.Pirslar tomonidan ilmiy hayotga olib kirildi. Semiotika fani bilan bog‘liq tushuncha va tasavvurlar til ilmiga tatbiq etildi. Natijada lisoniy birliklar belgi sifatida borliqdagi narsa, hodisa, voqelikka xos tushunchalar obrazini inson tasavvurida ifodalash uchun xizmat qilishi isbotlandi va tadqiq etila boshladi. Shu ma’noda lisoniy struktura qayta ko‘rib chiqildi va lingvosemiotika yo‘nalishi sifatida semantika, sintaktika hamda pragmatika kabi uch tarmoqqa ajratildi. Pragmalingvistika haqidagi dastlabki tushunchalarning shakllanishi va fanning alohida sohasi sifatida ajratilishi Ch.S.Pirsning tilga mantiqiy falsafiy kategoriya deb qarashi bilan bog‘liq. Uning lingvopragmatika sohasiga oid g‘oyalarini J.Ostin, J.Serl, Z.Vendler kabi olimlarning XX asrning 60–70–yillarida shakllangan nutqiy aktning mantiqiy–falsafiy mohiyatiga oid qarashlarida, P.Graysning ma’noning pragmatik nazariyasida, L.Lilinskiy, P.F.Strosolarning referensiyaning pragmatik nazariyasi kabi ta’limotlarida ko‘rish mumkin. Nutqiy aktlar masalasi lingvopragmatikaning maxsus muammosi sifatida qarala boshlandi. Pragmatika termini belgidan foydalanuvchining borliqdagi narsa va hodisalarga munosabatini ifodalash uchun xizmat qiladi. Bunday munosabatning yuzaga chiqishi so‘zlovchi, tinglovchi va nutqiy vaziyat ta’sirida hosil bo‘lgan nutqiy aktlar orqali amalga oshiriladi. Ma’lumki, pragmatika so‘zining lug‘aviy ma’nosi “amaliy ish” bo‘lib, pragmatika tushunchasi ostida “ish”, “faoliyat” ma’nolari anglashiladi. Bundan ko‘rinadiki, pragmatika tushunchasi lisoniy belgilarning muallif tomonidan bevosita nutqqa olib kirilishi va belgidan foydalanish mahoratini o‘z ichiga oladi. Bunda lisoniy belgilarning funksional–uslubiy xususiyatlari muhim o‘rin tutib, so‘zlovchining kommunikativ maqsadini ifodalashi va fikrini yetkaza olish hamda ta’sir etish darajasi asosiy rol o‘ynaydi. Nutqiy aktlarning ifodalanishi verbal hamda noverbal vositalar orqal amalga oshiriladi. So‘zlashuvchilar o‘rtasidagi aloqa-aralashuv jarayonida nutqiy akt ifoda shakllarining implitsit strukturasi ham farqlanadi. Nutqiy aktlar masalasi kontekst bilan bog‘liq tushunchalar sifatida pragmatikaning markaziy muammolaridan biri sanaladi. Nutqiy aktlar mazmuniy strukturaning elementlaridir. Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari sanalgan darak, so‘roq, buyruq kabi paradigmatic qatorni kontekst talabidan kelib chiqib iltimos, minnatdorlik, tahdid, qo‘rqitish, ehtirom kabi qator mazmuniy strukturalar bilan davom ettirish mumkin. M. Buzrukova “Epistemologiya ensiklopediyasi va falsafa ilmi” kitobidan quyidagi ta’rifni keltiradi: “ Nutq akti pragmatikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Nutq akti bu til harakati qoidalariga muvofiq amalga oshiriladigan maqsadli kommunikativ harakat “¹. Tilshunos olim Sh. Safarovning ta’kidlashicha, pragmatikaning XX asrning ikkinchi yarmidagi rivoji nutqiy akt nazariyasining to‘liq ko‘rinishdagi lingvofalsafiy ta’limot sifatida shakllanishi bilan bog‘liq. Sh. Safarov, shu bilan birga, nutqiy akt tushunchasi oldingi davrlarda ham

¹ Buzrukova M. O‘zbek badiiy matnida undash konstruksiyalari // Xorijiy filologiya – 2020.

V.Gumboldt, Sh. Balli, K. Byuller, E. Benvenist, M. Baxtin kabi olimlarning ta'limotlarida mavjud bo'lganligini, ammo nutqiy akt nazariyasini to'liq ta'limot sifatida ingliz mantiqshunosi J.Ostin, J.Syorl va boshqalarning ishlarida shakllanganligini qayd etadi. 1962-yilda J. Ostin nutq akti nazariyasini shakllantirib uning uchta komponentini ajratadi. 1) lokutiv; 2) illokutiv, 3) perlokutiv. Bu komponentlarning har birini individual nutqning ajralmas qismi deb hisoblaydi. Biz muloqot jarayonida gaplar tuzib, uni talaffuz qilish bilan nutqiy akt bajaramiz. Xuddi shu faoliyat ijrosi lokutiv aktdir. Masalan, "Mashqni bajarib bo'ldim" gapini tuzib, talaffuz qilsak, lokutiv akt yuzaga kelgan bo'ladi. Biz biror jumla tuzib, uni talaffuz qilarkanmiz, albatta, tinglovchiga ma'lum axborotni yetkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Ushbu maqsadning voqelanishi natijasida illokutiv akt sodir bo'ladi. Yuqorida keltirilgan "Mashqni bajarib bo'ldim" gapi vositasida shu voqea haqida xabar berish hamda vazifani baholanishi istagi kabi kommunikativ niyatlar ifodalangan.

Nutqiy ta'sir etish aktida so'zlovchi qaysidir sintaktik birliklar yoki nutqni talaffuz qilish orqali tinglovchilar his-tuyg'usi, fikri va harakatiga ta'sir ko'rsatadi. J.Ostinning ta'kidlashicha, "so'zlash jarayonidagi aktlar lokutiv aktdir. Talaffuz akti ifodani mazmun va referensiya bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi. Ayni paytda talaffuz qilish bilan illokutiv aktlar ifodalanadi. Illokutiv aktlarda aniq intensional va konvensional kuch, ya'ni ta'sir etish kuchiga ega bo'lgan "tasdiq", "so'roq", "xabar", "buyruq", "undash", "ogohlantirish" kabi ifoda aktlari yuzaga chiqadi. Natijada gapirish, so'zlash va talaffuz orqali kommunikativ maqsadga erishiladi. Bu nutqiy ta'sir etish perlokutiv akti deb yuritiladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, perlokutiv akt ham lokutiv va illokutiv aktlar kabi birvarakayiga yuz beruvchi hodisa sanaladi. Shuning uchun ham nutqiy muloqot jarayonida lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlar talaffuz qilingan nutq parchasining asosiy elementlari sifatida e'tirof etiladi"². Insoniyat o'rtasidagi asosiy va eng muhim aloqa-aralashuv quroli tildir. So'zlovchining til vositalaridan foydalanib, fikr ifodalashi natijasida nutq paydo bo'ladi. Nutq qanchalik aniq va tushunarli ifodalansa, uning tinglovchi tomonidan anglanishi ham shunchalik samarali bo'ladi. Tilning ham nazariy, ham amaliy ahamiyatini o'rganish, insonning jonli muloqot jarayonidagi nutqini tadqiq etish bugungi kunda pragmatolingvistika sohasidagi dolzarb masalalardan sanaladi. Nutq ifodalash jarayonida so'zlovchi nutqiy faoliyatni amalga oshiradi. So'nggi paytlarda tishunoslikda nutqiy faoliyatni to'liqroq ifodalash maqsadida "nutqiy akt" tushunchasidan foydalanilmoqda. M.Hakimov nutqiy jarayon murakkab hodisa ekanligini, u so'zlovchidan ko'p narsalarni talab qilishini ta'kidlab, Jon Ostinning quyidagi fikrlarini qayd etadi: "So'zlash jarayonida qancha fikr bo'lsa, shuncha harakat sodir etiladi. Biz gapirish bilan ma'lum harakatlarni sodir etamiz. Harakatlarni sodir etish bilan esa mazmuni guruhlariga ajratamiz. Bular, albatta, yaxlit holda amalga oshiriladi. Nimanidir aytish bilan nimanidir bajaramiz, bunga tovushlar, so'z, qurilmalar, ma'lum mazmun va referensiyaga ega bo'lgan bayoniy ma'nolar kiradi"³.

² Дж.Остин. Слово как действие. //НЗЛ. Вып.ХVII. – М., 1986. С. – 93

³ Hakimov M. O'zbek paralingvistikasi asoslari:monografiya. – Toshkent, 2013.

Nutqiy aktning ta'sir etish bosqichi bu – perlokutiv akt. Perlokutiv akt nutqiy aktning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Ushbu akt haqida Sh. Safarov bir qator pragmalingsvistlarning munozarali fikrlarini quyidagicha qayd etadi: “ perlokutiv akt illokutivdan farqli o'laroq, lisoniy hodisa emas, chunki biror bir perlokutiv natijaga hech qanday nutqiy harakatni bajarmasdan turib ham erishish imkoni bor”. Olim perlokutsiyaning lisoniy tahlil doirasiga kirmasligini J. Lich ham qayd etganligini keltirib o'tadi: “ Perlokutiv natija tahlili pragmatikaning vazifasiga kirmaydi, chunki pragmatik ta'sir kuchi nutqiy harakatning maqsadi bilan bog'liq, natija bilan emas”. Sh.Safarov bu fikrlarga qo'shilmasligini va nutqiy harakat natijasida yuzaga keladigan perlokutiv ta'sirni pragmalingsvistik tahlil doirasiga kiritgan ma'qul ekanligini ta'kidlaydi:“Qiziq,nutqiy harakat ta'sirini pragmalingsvistik tahlil doirasidan chetga surib qo'ysak, unda muloqot tizimini to'mtoq qilib qo'ymaymizmi?! Muloqot tinglovchiga ta'sir o'tkazish, uni biror javob harakatiga undash uchun bajariladi-ku!”⁴. Perlokutiv akt tinglovchining his-tuyg'ulariga, xatti-harakatlariga ta'sir etuvchi, uni biror javob harakatiga undovchi akt sifatida pragmatika masalalari qatoriga kiritilgani ma'qul. Nutqiy ta'sir etish, ya'ni perlokutiv aktga misollarni kundalik muloqot shakllarida va badiiy asarlarda ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Aslida nutq tinglovchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilib, uni biror harakatga undaydi.Ko'zlangan maqsadga erishish uchun esa so'zlovchining nutqi tinglovchiga ta'sir etishi kerak. Masalan: “ Mashqni bajarib bo'ldim ” gapini tinglovchi tomonidan biz istagan maqsadda qabul qilinishi natijasida, ya'ni mashqni bajarib bo'lganligimiz xabarini eshitib, uni baholashi natijasida perlokutiv akt sodir bo'ladi. Yana misol: Vazifani bajargan o'quvchilar qo'lini ko'tarsin.Ushbu gapda nutqiy ta'sir etishning natijasini vazifani bajargan o'quvchilarning qo'lini ko'tarishida ko'ramiz. Choerunnisa Rumaria “ An analysis of speech acts in the dead poets society ” tezisida yaxshi o'qituvchi sifatida tanilgan janob Keatingning nutqlaridan foydalanib nutqiy harakatlarni tahlil qiladi. Jumladan: “ Mr. Keating: I would like you to step forward over here and pursue some of the faces from the past. You walk pass them many times but I don't think you've really looked at them”. Yuqoridagi misolda biz Janob Keating talabalardan maktab bitiruvchilari fotosuratini ko'rish uchun oldinga qadam tashlashni so'rashini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda u talabalarni oldinga qadam qo'yish uchun faqat ba'zi so'zlarni aytishi kerak. Janob Keating so'zlarni aytganidan so'ng, talabalar haqiqatan ham oldinga qadam tashlaydilar. Bu bizga perlokatsiya qanday ishlashini ko'rsatadi.

Biz perlokutiv aktga misollarni O'tkir Hoshimovning “ Nur borki, soya bor”⁵ asaridan keltirdik.

Masalan:

–Rahmat! – dedi Sherzod unga qattiq tikilib.

–Bizning boboy zeriktirib qo'ymayaptilarmi sizni? dedi Sirojiddin otasi tomonga imo qilib. Ammo gaplashsangiz, ko'p hayotiy detallar o'rganasiz. Boboyda gap ko'p.

⁴ Safarov Sh. Pragmalingsvistika. Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2008.

⁵ Hoshimov O'. Nur borki, soya bor. – T.: O'qituvchi, 2018.

Tinglovchi uchun salbiy ta'sir etish funksiyasiga ega ushbu matnda nutq subyektining bayon qilgan axborot mazmunidan "hurmatsezlik" ma'nosi anglashiladi. Asar qahramoni Sirojiddinning so'zlari Sherzodning his-tuyg'ulariga salbiy ta'sir o'tkazganidan:

–Tarixchimisiz ? – dedi "boboy" haqidagi gapni to'xtatish uchun.

Bu bizning "lyuks" xonamiz dedi bo'lim mudiri jilmayib. Sherigingiz, –u boshi bilan imo qilib Sherzodni ko'rsatdi, sherigingiz yaxshi yigit. Xurrak otmaydi.

Ushbu verbal ifodada nutq vaziyati oshkora bayon qilinmagan noshakliy mazmunni tinglovchi so'zlovchining noverbal ifodasidan, ya'ni gap ohangidan angelaydi va quyidagicha javob qaytaradi:

Uning gap ohangida: "Qo'limdan kelsa bu bolani chiqarib yuborib, sizga palatani sizga bo'shatib berardim-u, ilojim qancha", degan ma'no bor edi. Sherzod shuni tushundi, ijirg'anib yuzini o'girdi.

–Doktor, – dedi kinoyali jilmayib,– Sayfi Soqiyevichga aytib qo'ying, kechasi alahlaydigan odatim bor.

–Hisob-kitobingiz ham o'lsin! Katalakday do'koningiz bor, o'shaniyam hisobiga yetolmaysiz.

Shunda dadasi unga norozi qiyofada qarab qo'yardi.

–Bu ko'pchilikning haqi, xotin! Ko'pchilikning haqi, yetim haqidan yomon!

Bu matnda tinglovchi so'zlovchi ifodalagan fikrga dastlab noverbal tarzda munosabat bildiradi: "norozi qiyofada qarab qo'yardi". Keyin esa verbal shaklda fikrini bayon qiladi: "Bu ko'pchilikning haqi, xotin! Ko'pchilikning haqi, yetim haqidan yomon!"

...Tilla qoshiqlar qani?

Elmira yelkasini qisdi.–Yaxshilab qarang, turgandir.

–To'rtta tilla qoshiq yo'q-ku!... Qaynanasi Elmira shubhalanib qarab qo'ydi.–Eldor qachon ketuvdi o'zi?

Ushbu nutq vaziyatida so'zlovchi tomonidan ishora qilingan ma'no adresat, ya'ni tinglovchi tomonidan to'g'ri ilg'ab olinadi:

–Hali mening ukamni o'g'ri gumon qilyapsizmi? – dedi tahdidli pichirlab. Keyingi daqiqada ko'ksini to'ldirgan faryod vulqondek otilib chiqdi.

–O'zlaring o'g'risan! ...

Demak, bu o'rinda so'zlovchi tomonidan nutqiy ta'sir ko'rsatilib, performatsiya amalga oshirildi. Nutqiy so'z qudratli kuchga ega. Muloqot jarayonida so'zdan o'rinli foydalanilsa, so'zlovchi o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan bo'ladi. Insonlarga ta'sir etishning eng kuchli va to'g'ri yo'li bu so'z orqali amalga oshirilganidir. Nutqiy akt va uning bosqichlarini, jumladan perlokutiv aktning tadqiq etish tilning ifodalanishi va anglash imkoniyatlarini kengroq ochishda katta ahamiyat kasb etadi.

Nutqiy aktlar har qanday nutq yoki nutq parchasida mavjud bo'lib, ular talaffuz, propozitsional, illokutiv va perlokutiv aktlardan iborat. Nutqiy aktlar nazariyasiga oid masalalar pragmatlingvistika hamda uslubshunoslik sohasidagi

ma'lum bo'shliqlarni ham to'ldirishga xizmat qiladi. Perlokutiv aktda so'zlovchi tinglovchini muayyan harakatlarni bajarishga majbur qiladi, uning his-tuyg'ulariga, fikriga, harakatlariga ta'sir etadi

Adabiyotlar:

1. Buzrukova M. O'zbek badiiy matnida undash konstruksiyalari // Xorijiy filologiya – 2020. – №1.B.108.
2. Choerunnisa R. An analysis of speech acts in the dead poets society:a thesis. – University of Yogyakarta, 2015.– P. 90.
3. Дж.Остин. Слово как действие. //ИЗЛ. Вып.XVII. – М., 1986. С. – 93.
4. Hakimov M .Nutqiy aktlar nazariyasi. – Farg'ona,2020.
5. Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari:monografiya. – Toshkent, 2013.
6. Hoshimov O'. Nur borki, soya bor. – T.: O'qituvchi, 2018.
7. Safarov Sh. Pragmalingvistika:monografiya. – Toshkent, 2008.
8. Swiatek A. The art of non-verbal communication in perlocutionary giftedness. // Linguistics Beyond and Within.2019. № 5. – P. 35